

Karol Wawrzyszkiewicz

PREZYDENTURA THEODORE'A ROOSEVELTA MIĘDZY LIBERALIZMEM, PROGRESYWIZMEM A ETATYZMEM

ABSTRAKT

Artykuł ma na celu przedstawienie sylwetki Theodora Roosevelta jako postaci szczególnie reprezentatywnej dla przemian ideowych, społecznych i politycznych zachodzących w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. W opracowaniu podjęto próbę ukazania prezydenta nie tylko jako charyzmatycznego przywódcy i reformatora, lecz także jako polityka, którego działalność odzwierciedlała szerszą ewolucję amerykańskiego myślenia o państwie, gospodarce i społeczeństwie. Analizie poddano to, w jaki sposób w jego poglądach i działaniach stopniowo ujawniało się przejście od liberalnego etosu wolności jednostki i wiary w samoregulujące mechanizmy sfery gospodarczej, przez progresywne dążenie do ograniczenia nadużyć wielkiego kapitału, aż po wyraźniejsze akcentowanie etatystycznej roli państwa jako podmiotu aktywnie kształtującego porządek wewnętrzny i pozycję międzynarodową Stanów Zjednoczonych. Takie ujęcie pozwala lepiej zrozumieć nie tylko złożoność samej prezydentury Roosevelta, lecz także jej znaczenie dla kierunku rozwoju państwa amerykańskiego oraz dla kształtowania nowoczesnej polityki w Stanach Zjednoczonych.

Słowa kluczowe: *Stany Zjednoczone, prezydent, progresywizm, etatyzm, liberalizm*

WSTĘP

XIX wiek w Stanach Zjednoczonych to okres wielu przemian gospodarczych. Ameryka stopniowo uniezależniała się od wpływów europejskich państw na rzecz własnych ambicji. Młody kraj przy wsparciu ówczesnie nowych technologii (maszyna parowa¹, telegraf²) oraz stałej ekspansji terytorialnej (dołączenie nowych stanów m.in. Michigan³, Florydy⁴, Teksasu⁵) dynamicznie się rozwijał, przekształcając się w potęgę gospodarczą. Z czasem jednak coraz bardziej widoczny był kontrast między stanami północnymi – przemysłowymi i liberalnymi oraz stanami południowymi – rolniczymi i opartymi na niewolnictwie. W wyniku różnic między poszczególnymi stanami, jak i również odmiennymi poglądami na funkcjonowanie młodego państwa miał miejsce najpoważniejszy dla amerykańskiego narodu konflikt zbrojny, jakim była wojna secesyjna (1861-1865)⁶. Wygrana Północy zapewniła wprowadzenie w życie ideologii abolicjonizmu na podstawie XIII poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Miało to ogromne znaczenie również w wymiarach społecznym, politycznym oraz ekonomicznym.

Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne XIX wieku postawiły fundament pod nową erę w dziejach Stanów Zjednoczonych. Jednak prawdziwy rozkwit i ugruntowanie pozycji Ameryki jako światowej potęgi nastąpił dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Zdaniem Johna M. Thompsona (2019) Theodore Roosevelt odegrał kluczową rolę w awansie Stanów Zjednoczonych do statusu wielkiego mocarstwa na przełomie XIX i XX wieku. Thompson wskazuje, że jeszcze przed objęciem urzędu prezydenta Roosevelt był jednym z głównych zwolenników bardziej ambitnej polityki zagranicznej, a jako prezydent konsekwentnie wzmacniał pozycję USA na półkuli zachodniej, rozwijał potencjał marynarki i prowadził aktywną dyplomację mocarstw, co w efekcie utrwaliło globalne znaczenie (Thompson, 2019).

Działalność polityczna Roosevelta przypadła na moment, w którym idee liberalnego etosu indywidualizmu i wolnej konkurencji zaczęły pozostawać w wyraźnym napięciu z postulatami reform społecznych. Roosevelt nie był przy tym jedynie wykonawcą bieżącej polityki, lecz stał się jednym z najbardziej wyrazistych reprezentantów epoki przejściowej, w której dawne idee nie zostały jeszcze odrzucone, ale nie mogły już funkcjonować w swojej klasycznej postaci.

1 Pierwsza udana konstrukcja maszyny parowej w Ameryce to dzieło Coopera Petera z 1830 r.

2 Pierwsza linia telegraficzna Samuela Morse'a została wykorzystana w USA w 1844 r.

3 Stany Zjednoczone przyłączyły stan Michigan 26 stycznia 1837 roku, co czyni go 26. stanem USA.

4 Stany Zjednoczone przyłączyły Florydę w 1819 roku na mocy traktatu florydzkiego, który zakładał zakup terytorium od Hiszpanii. Floryda stała się 27. stanem USA w 1845 roku.

5 Stany Zjednoczone przyłączyły Teksas w 1845 roku. Teksas, po uzyskaniu niepodległości od Meksyku w 1836 roku i istnieniu jako niezależna Republika Teksasu przez dziewięć lat, został oficjalnie przyjęty do Unii jako 28. stan 29 grudnia 1845 roku.

6 W wojnie wzięło udział około 2 100 000 żołnierzy z Północy i 1 064 000 z Południa, z kolei przyjmowana liczba żołnierzy, którzy zginęli, to około 620 tysięcy.

Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób prezydentura Theodore'a Roosevelta odzwierciedlała sprzeczności ideologiczne występujące w ówczesnych Stanach Zjednoczonych. Zasadnicze pytanie badawcze dotyczyło tego, czy Roosevelt stworzył spójną syntezę liberalizmu, progresywizmu i etatyzmu, czy też sięgał po te idee w sposób wybiórczy zgodnie z potrzebami państwa. Przyjęto tezę, że Roosevelt nie stworzył w pełni spójnej syntezy liberalizmu, progresywizmu i etatyzmu, lecz łączył te nurty selektywnie, podporządkowując je wzmocnieniu państwa amerykańskiego.

W pracy wykorzystano metodę analizy historyczno-politycznej. Pozwoliło to zbadać zarówno praktyczny wymiar reform podejmowanych przez Roosevelta, jak i ideowy kontekst jego działań. Dla potrzeb niniejszego opracowania liberalizm rozumiano jako przywiązanie do wolności jednostki, indywidualnej inicjatywy oraz zasady ograniczonej ingerencji państwa, progresywizm jako dążenie do korekty skutków niekontrolowanego kapitalizmu za pomocą reform społecznych i regulacyjnych, a etatyzm zaś jako przekonanie o słuszności wzmocnienia roli państwa jako opiekuna życia społecznego. Takie rozróżnienie pozwoliło wyraźnie prześledzić ewolucję poglądów Roosevelta

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POGLĄDÓW POLITYCZNYCH ROOSEVELTA

Theodore Roosevelt został 26. prezydentem Stanów Zjednoczonych w wieku zaledwie 42 lat, co uczyniło go najmłodszym przywódcą w historii USA. Od początku swojej kadencji wyróżniał się niezwykłą charyzmą, energią oraz silnym charakterem. Zdobył rozpoznawalność dzięki pełnieniu wielu funkcji publicznych – od komisarza policji w Nowym Jorku, przez stanowisko asystenta sekretarza marynarki, aż po urząd gubernatora stanu Nowy Jork w latach 1899-1901. Każdy z tych etapów wzmocniał jego doświadczenie polityczne i administracyjne, a zarazem stopniowo kształtował przekonanie, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w życiu publicznym. Już wtedy dał się poznać jako skuteczny reformator, wprowadzając m.in. opodatkowanie firm korzystających z koncesji publicznych. Zdaniem dziennikarza Jacka A. Riisa⁷, Roosevelt zdołał zaprowadzić porządek w mieście pogrążonym wcześniej w chaosie, zyskując tym samym reputację człowieka oddanego sprawie walki z korupcją i zdolnego przywódcy (Rosebud County News, 1901). Jego postawa i osiągnięcia sprawiły, że jeszcze przed objęciem urzędu prezydenta wielu postrzegało go jako naturalnego lidera narodu.

Roosevelt, jak sam stwierdził, jako młody człowiek nie miał mocniej zarysowanych przekonań politycznych. Sądził jednak, że jako naród, Amerykanie powinni działać

7 Jacob A. Riis – duńsko-amerykański dziennikarz, fotograf i reformator społeczny, znany z działalności na rzecz poprawy warunków życia imigrantów i ubogich w nowojorskich slumsach pod koniec XIX wieku. Jego najbardziej znane dzieło to *How the Other Half Lives* (1890), które wpłynęło na rozwój ruchu progresywnego w USA i przyczyniło się do reform mieszkaniowych.

wspólnie i narodowo (Cooper, 1983). Piotr Zaremba w biografii prezydenta wskazał, że Roosevelt w młodości za bohaterów uznawał zwolenników silnego rządu: Abrahama Lincolna⁸ oraz Alexandra Hamiltona⁹. Absolutnie nie zgadzał się z poglądami Jeffersona¹⁰, którego nieufność wobec mocnej pozycji prezydenta uznawał za absurdalną, a o szerzenie tej szkodliwej idei oskarżał demokratów (Zaremba, 2012).

W literaturze dość zgodnie podkreślano, że Roosevelt wyrastał z tradycji amerykańskiego indywidualizmu i długo pozostawał przywiązany do liberalnego etosu wolności jednostki. Gary W. Ruiz (1989) zwraca uwagę, że Roosevelt przez całe życie zachował trwałą więź z liberalną filozofią polityczną, choć z czasem interpretował ją inaczej niż klasyczni liberałowie XIX wieku. Podobnie badacze myśli politycznej Roosevelta wskazywali, że jego ambicją było pogodzenie indywidualizmu z realiami przemysłowej Ameryki, w której pojawiły się potężne monopole i nowe nierówności społeczne. Stąd jego sympatia dla ludzi przedsiębiorczych i przekonanie, że państwo powinno chronić „równe szanse” w praktyce, a nie tylko w deklaracjach. W tym sensie Roosevelt nie odrzucał wolności jednostki, lecz próbował ją zabezpieczyć przed dominacją wielkiego kapitału, co dobrze oddaje program „Square Deal” i jego polityka antytrustowa.

ZWROT KU REFORMOM

Theodore Roosevelt w swojej polityce dążył do ograniczenia nadmiernych wpływów wielkiego kapitału, wzmocnienia roli państwa w ochronie interesu publicznego oraz zapewnienia uczciwych zasad w życiu gospodarczym. Szczególnie widoczne było to w jego zdecydowanej postawie wobec monopolu i trustów, które traktował jako zagrożenie dla demokracji i sprawiedliwej konkurencji.

W tamtym czasie, w obliczu braku regulacji antymonopolowych i wysokiego wzrostu gospodarczego, częstszym zjawiskiem stały się zmony cenowe oraz powstawanie trustów. Takie działania podejmowano z zamiarem zwiększenia, już i tak istotnego, znaczenia monopolu na rynku, co generowało większe zyski. Zjawisko gospodarcze, które szkodziło małym i średnim przedsiębiorcom, zmniejszało również wolność obywateli poprzez ubożenie swobody wyboru na rynku. Społeczeństwo początkowo było zdezorientowane

-
- 8 Abraham Lincoln był zwolennikiem silnego rządu, ponieważ w czasach kryzysu wojny secesyjnej wierzył, że prezydent ma konstytucyjny obowiązek nie tylko przestrzegać Konstytucji, ale także aktywnie ją chronić i obronić, co wymagało silnej władzy wykonawczej do zachowania jedności narodu i walki o zniesienie niewolnictwa.
 - 9 Alexander Hamilton był zwolennikiem silnego rządu centralnego, ponieważ uważał to za kluczowe do przekształcenia luźnej konfederacji stanów w trwałą i silną unię narodową, co pozwalałoby skutecznie zarządzać wspólnymi interesami i budować stabilną podstawę finansową państwa.
 - 10 Jefferson był sceptyczny wobec silnego rządu centralnego, ponieważ obawiał się, że mógłby on ograniczyć prawa obywatelskie i przybrać zbyt wielką potęgę, dążąc do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, zamiast służyć ludowi.

i niepewne co do nowego stanu rzeczy, a klasa polityczna wręcz je popierała. Banki, które obsługiwały fuzje i przejęcia, aprobowały tworzenie monopolu. Diametralnie zmieniała się ich rola. Wcześniej zajmowały się jedynie obsługą finansową swoich klientów. W nowej rzeczywistości były trzecią stroną wielkich konsolidacji bankowych, które za swoje wsparcie były wynagradzane udziałami w nowopowstałych spółkach. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku liczba kolejnych porozumień trustowych stała się niepokojąca, w życie weszły nowe akty prawne: Ustawa o handlu międzystanowym (1887) oraz Ustawa Shermana (1890), które miały regulować konsolidacje wielkich przedsiębiorstw w celu ochrony konkurencji, jak i konsumentów. Jak się później okazało, propozycja polityczna ówczesnego sekretarza skarbu Johna Shermana była używana przede wszystkim do walki ze związkami zawodowymi. Przedsiębiorstwa odgrywały w tym czasie na tyle kluczową rolę, iż uznano, że władza wykonawcza nad gospodarką znajduje się na Wall Street. Trusty, które poprzez konsolidację wielkich przedsiębiorstw zyskiwały dominującą pozycję na rynku, usuwały konkurencję, uniemożliwiały nowym podmiotom wejście na rynek oraz dyktowały ceny swoich usług konsumentom. W latach 1887-1897 miało miejsce 86 konsolidacji o łącznym kapitale wynoszącym 1,4 mld dolarów, a w latach 1898-1900 – 149 konsolidacji o wartości 3,8 mld dolarów (Kudliński, 1963).

Prezydent rozpoczął swoją kampanię od rzucenia wyzwania Johnowi Pierpontowi Morganowi i walki z Northern Company Securities. T. Roosevelt pochodził z jednej z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin w Nowym Jorku, tak że znał i przyjaźnił się z wieloma potężnymi kapitalistami. Z drugiej strony jego zamiłowanie do amerykańskiej demokracji i wolności nie pozwalało mu nie interweniować w sprawie trustów. Monopol utworzony przez Edwarda H. Herrimana, Johny'ego P. Morgana oraz prezesa spółki Jamesa J. Hilla kontrolował wszystkie zachodnie linie kolejowe. Ówczesny prokurator Philander Knox¹¹, dawny przyjaciel Williama McKinleya, niezwłocznie zajął się sprawą. Powołując się na wspomnianą wcześniej ustawę Shermana, uznał Northern Securities Company za nielegalne, a kilka tygodni później złożony został pozew w sądzie. Ostatecznie wyrównanym wyrokiem pięć do czterech wygrał prezydent, demonstrując siłę oraz wyższość nad JP Morganem.

Monopolizacja rynku miała miejsce również w przemyśle naftowym. Jego sytuacja pod koniec lat 60. XIX wieku była bardzo trudna (Chernov, 2016). Ogrom szybów w całym kraju nieprzerwanie pracował, wyrabiając nadprodukcję, co bardzo niekorzystnie wpływało na cenę czarnego złota. Brak regulacji sprawił, że mniejsze przedsiębiorstwa zaczęły tracić na tym biznesie. John D. Rockefeller, jedna z najwybitniejszych, a na pewno najbogatszych osób w historii Stanów Zjednoczonych, przetrwała ten trudny okres. Na początku lat 70. postanowił nie tylko być odpornym na nieuniknione wahania rynku,

11 Philander Chase Knox (ur. 6 maja 1853, zm. 12 października 1921) – amerykański prawnik, dyrektor banku, polityk i polityk Partii Republikańskiej.

co samemu go kształtować swoją firmą – Standard Oil. Zaplanowaną ekspansję rozpoczął, skupując jak najwięcej firm naftowych, które zbankrutowały.

Spółeczeństwo było niezwykle zróżnicowane w kwestii oceny osoby samego Rockefellera. Przez wielu podziwiany jako geniusz oraz tytan pracy, który spełnił amerykański sen, stając się z biedaka bogaczem. Z drugiej strony jego agresywne i bezlitosne praktyki biznesowe, szeroko znane w całym kraju, budziły szczerą nienawiść wśród innych przedsiębiorców. Poza tym Standard Oil nie słynęło z przyjaznego traktowania swoich pracowników. Niskim płacom towarzyszył brak jakichkolwiek praw należnych robotnikom, co w konsekwencji doprowadziło do licznych protestów.

Kiedy do władzy doszedł Roosevelt, szybko zainteresował się działalnością Rockefellera. Nigdy nie był przeciwnikiem gwałtownego rozwoju gospodarczego oraz agresywnego kapitalizmu, jednakże jego przywiązanie do demokratycznych wartości, tak ważnych dla wszystkich Amerykanów, stawało w opozycji do dążenia do władzy absolutnej w przemyśle rafineryjnym Rockefellera. W 1909 roku Departament Sprawiedliwości pozwał Standard Oil, powołując się na ustawę Shermana. Tym razem magnatowi nie udało się uniknąć konsekwencji wyroku, jak miało to miejsce w latach 90. Decyzją Sądu Najwyższego gigant Rockefellera w 1911 roku został podzielony na 34 mniejsze firmy. Wiadomość ta, optymistycznie przyjęta przez opinię publiczną, została odebrana jako klęska złego, chciwego kapitalizmu w osobie Johna D. Rockefellera (Russel, 2016). Roosevelt odniósł kolejne zwycięstwo. Pokonanie Rockefellera nie tylko spowodowało wzrost jego popularności, ale przede wszystkim ukazało siłę Stanów Zjednoczonych, gdzie nikt nie stoi ponad prawem.

Warto wspomnieć, że na początku swojej pierwszej kadencji Theodore Roosevelt rozpoczął ambitny program ochrony środowiska. Jako miłośnik przyrody, wypraw i pasjonat myślistwa uważał niekontrolowaną ekspansję człowieka na dziewicze tereny za poważny problem. W 1902 roku uchwalono ustawę rozszerzającą działalność Biura Leśnictwa, a podczas jego prezydentury podwojono liczbę parków narodowych, ustanowiono 16 nowych pomników przyrody i przeznaczono 150 milionów akrów lasów pod ochronę federalną. Równoległe aktywnie realizowano działania mające na celu konserwację zasobów naturalnych, takich jak gleby, lasy, minerały czy wody. Powstała Krajowa Komisja do spraw Ochrony Przyrody, a z czasem również dziesiątki komisji stanowych, zyskując rosnące poparcie opinii publicznej. Mimo to jego polityka ochronna spotkała się z ostrą krytyką ze strony przemysłu drzewnego, który odczuł skutki reform, często zmuszając przedsiębiorców do zmiany branży. Jednocześnie, pomimo swojego zamiłowania do przyrody, Roosevelt deklarował się jako zdecydowany zwolennik racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych Ameryki. Wspierał ekspansję na zachodnie, słabo zaludnione tereny kraju. W 1902 roku podpisał Reclamation Act, który umożliwiał finansowanie ze środków federalnych rozbudowy infrastruktury nawadniającej na mało żyznych obszarach, m.in. poprzez budowę zapór i kanałów. Jak podkreślał wówczas dziennik *The Record-Courier*, decyzja ta ożywiła gospodarkę i pozwoliła nowym osadnikom na Zachodzie stać się odbiorcami dóbr z Wschodniego Wybrzeża

(*The Record-Courier*, 1904). Jego działania sprzyjały niskiej inflacji, wysokiemu zatrudnieniu i wzrostowi wynagrodzeń, co przyczyniło się do gwałtownego rozwoju amerykańskiego rynku wewnętrznego. Jednak polityka proirygacyjna skomplikowała kwestie własności źródeł wody na Zachodzie, wcześniej opartych na zasadzie prawa pierwszeństwa. Najgłośniejszym przypadkiem była sprawa firmy Miller & Lux, która mimo wygranej w sądzie została zobowiązana do podporządkowania się nowym regulacjom dotyczącym kontroli infrastruktury wodnej przez rząd federalny.

W 1906 roku Upton Sinclair wydał powieść *Grzęzawisko*. Opisywał w niej nędzę i przerażające warunki sanitarne panujące przy produkcji żywności w Chicago. Powieść ta odbiła się szerokim echem w całym kraju, a sam prezydent po jej lekturze postanowił wysłać agentów do kilku przedsiębiorstw produkujących żywność. Potwierdzili oni najgorsze obawy Roosevelta. W odpowiedzi prezydent zaangażował swoją administrację, zlecając jej zaprojektowanie ustaw mających poprawić ten stan rzeczy. Bardzo szybko, wręcz jednogłośnie, przegłosowano ustawę o kontroli mięsa oraz, tego samego dnia, ustawę o czystej żywności i lekach. Druga z nich nakładała liczne restrykcje na producentów żywności, np. wołowiny. Był to jeden z najważniejszych zrealizowanych postulatów progresywizmu za czasów prezydentury Roosevelta. *The Independent* z 28 czerwca 1906 uznał uchwalenie ustaw za kolejny sukces prezydenta, a działania Kongresu za efekt jego skutecznego kierownictwa (*The Independent*, 1906).

Walka o poprawę jakości żywności w państwie oraz szeroko pojęte starania o zapewnienie sprawiedliwości wszystkim obywatelom Stanów Zjednoczonych, między innymi interwencje rządu w konflikty pracownicze, były częścią całego programu, jakim był „Square Deal”.

Już na początku prezydentury widoczne było poparcie Roosevelta dla ruchów robotniczych, kiedy w 1902 roku miały miejsce strajki 150 tys. górników. Jako pierwszy zwierzchnik Stanów Zjednoczonych wystąpił z własnymi propozycjami pokojowego rozwiązania konfliktu. Jego poprzednicy wybierali przemoc, dzięki której przy pomocy wojska dławili jakiegokolwiek protesty. Roosevelt rozkazał wojsku zająć kopalnie, a następnie przygotować do uruchomienia (Pastusiak, 1999).

Zagrożenie, jakim były ekspansywne praktyki wielkiego kapitału, stale niepokoiło prezydenta. Z tego powodu postanowił wprowadzić reformy wewnętrzne w tym obszarze. Utworzył w 1903 roku Departament Handlu i Pracy, który miał zająć się rozwiązywaniem problemów powstałych w wyniku szybkiego procesu industrializacji. Ponadto ustawa Elkinsa¹² z tego samego roku miała zakończyć nielegalne rabaty w branży kolejowej i działania monopolowe. Niestety była ona w większości nieskuteczna. Nie nakazywała firmom otwarcia ksiąg w celu kontroli ich rachunków, co uniemożliwiało walkę z praktyką

12 Stephen Benton Elkins (1841–1911) był amerykańskim politykiem z Zachodniej Wirginii związanym z Partią Republikańską. Od 1891 roku pełnił funkcję senatora ze stanu Wirginia Zachodnia, a w latach 1891–1893 był sekretarzem wojny USA. Jego projekt ustawy zakładał zakazanie liniom kolejowym udzielania rabatów, które stawały wielkie przedsiębiorstwa w uprzywilejowanym położeniu.

rabatów między trustami (Zaremba, 2012). Prezydent często odwoływał się do biznesu, aby stopniowo rezygnować z zatrudniania kobiet i dzieci w gałęziach przemysłu ciężkiego, gdzie warunki sanitarne były godne pożałowania (Pastusiak, 1999).

SILNIEJSZE PAŃSTWO

Roosevelt uważał, że rząd federalny powinien mieć realny wpływ na gospodarkę, infrastrukturę oraz stosunki międzynarodowe, a w razie potrzeby – podejmować zdecydowane działania w imię interesu narodowego. Państwo, według niego, miało nie tylko pilnować porządku, ale również inicjować projekty, które przynosiłyby długofalowe korzyści całemu społeczeństwu.

Jednym z najgłośniejszych i najważniejszych wydarzeń życia politycznego Roosevelta był konflikt o Kanał Panamski. Prace nad jego utworzeniem rozpoczęli Francuzi, którzy w wyniku licznych chorób, brakujących funduszy oraz trudnych warunków geograficznych byli zmuszeni zakończyć projekt. Ponadto budowniczy byli dziesiątkowani przez malarię oraz żółtą febrę (Zaremba, 2012). Częściowo zrealizowany projekt stał się jeszcze bardziej cenny dla Amerykanów, dla których szybka przeprawa między oceanami pozwalała na niezwykle rozwój gospodarczy oraz sprawne przekierowywanie floty wojennej. Kanał należał ówczesnie do Kolumbii, której Panama była zaledwie częścią. Pomimo licznych prób negocjacji i wielomilionowych ofert zakupu kontroli nad tym obszarem, kongres kolumbijski wciąż oczekiwał większych propozycji. Roosevelt był tym faktem na tyle oburzony, że powołując się na interpretację profesora prawa międzynarodowego Johna Basseta Moore'a, brał pod uwagę siłowe zajęcie kanału. Sprawy jednak gwałtownie zmieniły obrót. Pod koniec 1903 roku wybuchła rewolucja panamska - dzięki licznemu wsparciu z zewnątrz oraz umowie ze Stanami Zjednoczonymi, które w tej sytuacji były zainteresowane współpracą z ewentualnym nowym państwem. Sama rewolucja miała bardzo spokojny charakter, ponieważ pieniądze oraz wizja amerykańskiej armii szybko sparaliżowały rząd Kolumbii. Próbował on porozumieć się z Rooseveltem, obiecując ponowne rozpatrzenie propozycji zakupu kanału, w zamian za pomoc w opanowaniu rewolty działaczy panamskich. Prezydent, urażony poprzednimi zagrywkami Kolumbijczyków, lub widząc większe korzyści we wspieraniu Panamy, odrzucił oferty. 13 listopada 1903 roku przyjął w Waszyngtonie posła Bunau-Varillę, uznając niepodległość nowego państwa. 18 listopada 1903 roku podpisany został układ amerykańsko-panamski, który czynił Stany Zjednoczone protektorem Kanału Panamskiego. Panama przyjęła ofertę 10 mln dolarów, czyli tyle samo, co pierwotnie oferowano Kolumbii (Pastusiak, 1999).

Roosevelt nigdy nie żałował swojej decyzji o interwencji w sporze dwóch państw Ameryki Środkowej. Pomimo licznych opinii, że podstępne działanie, jakiego dopuścił się rząd w stosunku do Kolumbii, było niehonorowe, prezydent uznawał wsparcie Panamy za jedyne słuszne rozwiązanie.

Doktryna „Big Stick” była ważnym elementem polityki zagranicznej Roosevelta. Zakładała, że Stany Zjednoczone powinny prowadzić politykę zdecydowaną i opartą na gotowości do użycia siły dla ochrony własnych interesów. Pokazywało to, że Roosevelt wzmacniał rolę państwa nie tylko w polityce wewnętrznej, lecz także w stosunkach międzynarodowych.

PODSUMOWANIE

Analiza doprowadziła do wniosku, że Roosevelt nie stworzył w pełni spójnej syntezy liberalizmu, progresywizmu i etatyzmu, lecz łączył te nurty selektywnie, podporządkowując je wzmacnianiu państwa amerykańskiego. W niektórych kwestiach cechowały go poglądy różniące się od tych, jakie mieli jego partyjni koledzy. Na tle innych polityków swojej epoki wyróżniała go gotowość do otwartego formułowania poglądów. Nigdy nie ukrywał swojej opinii w sferze medialnej. Szczerłość prezydenta docenił senator Albert Beveridge. Stwierdził: „Amerykanie, którzy sami są uczciwi, wymagają uczciwości od swoich urzędników. Nigdy żaden nieuczciwy człowiek nie został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych, ani nigdy nie zostanie” (*The Record-Courier*, 1904).

Należy zauważyć, że poglądy Roosevelta ewoluowały na przestrzeni jego prezydentury. Na początku swojej kadencji był zwolennikiem idei liberalnych, które w wyniku trudnej sytuacji gospodarczej kraju zostały uzupełnione lub przesłonięte przez idee progresywne. W celu ustabilizowania sytuacji, ograniczenia nadużyć korporacyjnych i ochrony obywateli, prezydent sięgał po szeroki zakres kompetencji prezydenckich. Program „Square Deal” (m.in. ochrona konsumentów oraz środowiska) czy długotrwała walka z monopolistami (zastosowanie ustawy Shermana) ukazują progresywne cechy polityki Roosevelta. Jako człowiek korzystający również z idei etatystycznych, zwiększył rolę administracji publicznej w życiu codziennym obywateli oraz wielokrotnie interweniował, regulując mechanizmy rynkowe Stanów Zjednoczonych. Przedstawione w artykule elementy polityki Theodore’a Roosevelta zostały wybrane ze względu na ich szczególne znaczenie dla ukazania ewolucji jego poglądów. To właśnie w działaniach wymierzonych w nadużycia wielkiego kapitału, w rozszerzaniu zakresu ingerencji państwa w życie gospodarcze oraz we wzmacnianiu roli administracji publicznej najwyraźniej ujawniało się przechodzenie od liberalnego etosu wolności jednostki ku rozwiązaniom o charakterze progresywnym i etatystycznym. Dobór tych przykładów nie miał na celu pokazania całej aktywności prezydenta, lecz tych obszarów jego działalności, które najlepiej ukazywały ideowy sens jego prezydentury.

Kathleen Dalton zwróciła uwagę, że biografia Roosevelta, czyli walka z ograniczeniami zdrowotnymi, pasja do aktywności fizycznej i fascynacja przygodą nie jest tylko barwnym tłem, ale kluczem do zrozumienia jego polityki, bo to z niej wyrasta jego etos działania, wiara w charakter, przedsiębiorczość i potrzebę aktywnego obywatelstwa. W tej perspektywie Roosevelt wielokrotnie był przedstawiany jako polityk epoki gwałtownej modernizacji, który chciał przywrócić Amerykanom poczucie siły

i wspólnoty w świecie zdominowanym przez wielki przemysł, masową urbanizację i narastające nierówności.

Jednocześnie dzisiejsza literatura pokazuje Roosevelta jako twórcę nowych standardów przywództwa. Prezydent poszerzył praktyczną rolę władzy wykonawczej i uczynił z urzędu narzędzie aktywnego kształtowania życia publicznego, zwłaszcza w sporze z monopolami i w obronie interesu społecznego. Dalton wskazuje, że Roosevelt z czasem coraz mocniej wiązał się z programem głębokich reform, widząc w państwie strażnika uczciwej gry rynkowej i równych szans.

Jak zauważa John M. Thompson, dzisiejsze oceny Roosevelta nie są wyłącznie pełne podziwu. Obok uznania dla jego energii i reform coraz częściej podkreśla się krytyczne wątki jego dziedzictwa, wskazując, że był on nie tylko rzecznikiem sprawiedliwości społecznej, lecz także politykiem o mocnych poglądach imperialnych, przekonanym o szczególnej misji USA. Ponadto był człowiekiem, którego poglądy na rasę, płęć, imperializm czy dopuszczalność przemocy, choć wówczas szerzej akceptowane, z aktualnej perspektywy XXI wieku wydają się przestarzałe lub po prostu niewłaściwe. W rezultacie Roosevelt jest dziś oceniany dwojako: jako reformator, który próbował ograniczać nadużycia wielkiego biznesu, ale też jako współtwórca potęgi USA, czasem budowanej w sposób, który współcześnie budzi wątpliwości.

BIBLIOGRAFIA

- Chernow, R. (2016). *Tytan: Życie Johna D. Rockefellera*. Magnum.
- Cooper, J. M., Jr. (1983). *The Warrior and the Priest. Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt*. Cambridge University Press.
- The Independent* (Lincoln, Neb.), 28 czerwca 1906.
- Kudliński, R. (1963). *Strukturalne podstawy monopolu w przemyśle USA*. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Pastusiak, L. (1999). *Prezydenci USA*. Wydawnictwo Iskry.
- The Record-Courier* (Gardnerville, Nev.), 16 września 1904.
- Rosebud County News* (Forsyth, Mont.), 17 października 1901.
- Ruiz, G. W. (1989). Ideologiczna konwergencja Theodore'a Roosevelta i Woodrowa Wilsona. *Presidential Studies Quarterly*, 19(1), 159-177.
- Russel, B. (2016). *Wiek XIX*. Wydawnictwo Napoleon V.
- Thompson, J. M. (2019). Theodore Roosevelt and U.S. Foreign Relations. W: J. Butler (red.). *Oxford Research Encyclopedias: American History*. Oxford University Press.
- Węglarczyk, B. (2020). Rozmowa czarnego rodzica z czarnym dzieckiem. Krótka historia rasizmu w USA. *Wiadomości Onet*. <https://wiadomosci.onet.pl/swiat/rasizm-i-niewolnictwo-w-usa-historia/jlwh0h5>
- Zaremba, P. (2012). *Uzbrojona demokracja. Theodore Roosevelt i jego Ameryka*. Wydawnictwo Neriton.

THE PRESIDENCY OF THEODORE ROOSEVELT BETWEEN LIBERALISM, PROGRESSIVISM, AND STATISM

ABSTRACT

The article aims to present Theodore Roosevelt as a figure particularly representative of the ideological, social, and political transformations taking place in the United States at the turn of the nineteenth and twentieth centuries. The study seeks to portray the president not only as a charismatic leader and reformer, but also as a politician whose activity reflected the broader evolution of American thinking about the state, the economy, and society. The analysis focuses on the way in which his views and actions gradually revealed a shift from the liberal ethos of individual freedom and faith in the self-regulating mechanisms of the economic sphere, through a progressive drive to curb the abuses of big capital, to a more pronounced emphasis on the statist role of the state as an entity actively shaping the internal order and the international position of the United States. Such an approach makes it possible to better understand not only the complexity of Roosevelt's presidency itself, but also its significance for the direction of development of the American state and for the shaping of modern politics in the United States.

Key words: *United States, president, progressivism, statism, liberalism*

Karol Wawrzyszkiewicz

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Student trzeciego roku kierunku Prawo w Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Łączy edukację akademicką z pracą zawodową w SZiP TAX, gdzie jako młodszy konsultant podatkowy wspiera doradców podatkowych w zakresie analiz finansowo-podatkowych oraz bieżących zagadnień podatkowych. Członek Koła Naukowego Transformacji Energetycznej „PWZ”, z którym w ciągu ostatnich dwóch lat współorganizował kilka konferencji międzynarodowych z udziałem ekspertów i specjalistów z całego świata. Pasjonuje się politycznymi aspektami historii Stanów Zjednoczonych oraz okresem renesansu na ziemiach włoskich.